

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Jalolxo'jayev Azizxo'ja Nurillo o'g'li

MAMLAKATDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI

YUKSALTIRISH BORASIDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/SENTABR

